

**HASHAROTLAR SINFINI O'QITISHDA HAMKORLIKDA O'QITISH
TEXNOLOGIYFLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI**

Azimov Ibrohimjon Toshpo'latovich

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti

Toshpo'latova Maftuna Ibrohimjon qizi

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Biologiya ta'lim yo'nalishi

4-kurs talabasi

Mirzaraxmatova Durdona Dilmurod qizi

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Biologiya ta'lim yo'nalishi

4-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada hasharotlar sinfiga oid mavuzalarni o'qitishda pedagogik texnologiyalarning va uni tatbiq etishning ta'lim tarbiyaviy ahamiyati yoritilgan. Maqolada hamkorlikda o'qitish texnologiyalari va uni hasharotlar sinfini o'qitishda foydalanish metodikasi fikrlar o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, hamkorlikda o'qitish texnologiyasi, ta'lim, tarbiya, ta'lim oluvchi, hasharotlar sinfi, dars.

Bugungi kunda ta'lim oluvchilarga davr talabiga mos ta'lim berish, shuningdek, ta'lim samaradorligini oshirish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Ta'lim tizimida darslarni zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish, talabalarning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ularning fanga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi[1]. Zamonaviy pedagogik texnologiyalariga modul ta'lim texnologiyalari, hamkorlikda o'qitish texnologiyalari didaktik o'yin texnologiyalari, lokal darjadagi texnologiyalar kabilar kiradi[2]. Hasharotlar sinfiga oid mavzularni o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Chunki zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilim oluvchilarni ko'proq mustaqil izlanishlariga, mavzuga oid bilimlarini bimalol bayon etishga o'rgatib

boradi[3]. Hasharotlar sinfini o'qitishda hamkorlikda o'qitish texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy pedagogik yondashuvlardan biri bo'lib, u o'quv jarayonini samarali tashkil etishga, o'quvchilarning bilish faolligini oshirishga hamda ularda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur texnologiya o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, ularni mustaqil va ijodiy fikrlashga undash hamda o'zaro hamkorlikda bilim olish muhitini yaratishga qaratilgan.

Hasharotlar sinfi biologiya fanining muhim bo'limlaridan biri hisoblanib, u o'z ichiga hasharotlarning tashqi va ichki tuzilishi, hayot faoliyati, ko'payishi, rivojlanishi, turli muhitlarga moslashuvi va tabiat hamda inson hayotidagi ahamiyati kabi masalalarni qamrab oladi. Ushbu mavzularni an'anaviy ma'ruza usulida o'qitish o'quvchilarning faqat tinglovchi sifatida ishtirok etishiga olib kelishi mumkin. Shu boisdan hamkorlikda o'qitish texnologiyalarini joriy etish orqali o'quv jarayonini interaktiv va samarali tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi[4].

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi asosida darslarni tashkil etishda o'quvchilar kichik guruhlariga (odatda 3–5 nafardan) ajratiladi. Har bir guruhga muayyan vazifa yoki muammoli topshiriq beriladi. Masalan, "Hasharotlarning tashqi tuzilishi" mavzusida bir guruh bosh qismi va sezgi organlarini, ikkinchi guruh ko'krak qismi va harakat organlarini, uchinchi guruh esa qorin qismi va ichki tizimlarini o'rganishi mumkin. "Hasharotlarning rivojlanishi" mavzusida esa guruhlar to'liq va to'liqsiz metamorfoz jarayonlarini taqqoslash orqali tahlil qiladilar. Bu jarayonda "Jigso" (pazl) usuli ayniqsa samarali hisoblanadi. Unda har bir o'quvchi muayyan qism bo'yicha "ekspert"ga aylanadi va keyin boshqa guruh a'zolariga o'z bilimini tushuntiradi. Bu esa bilimlarni mustahkamlash bilan birga, o'quvchilarda tushuntirish va taqdim etish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Shuningdek, "Aqliy hujum" usuli orqali o'quvchilar hasharotlarning tabiatdagi roli, foydali va zararli turlari haqida fikrlar bildirishadi, "Klaster" usuli orqali esa mavzu bo'yicha tushunchalar tizimlashtiriladi.

Hamkorlikda o'qitish jarayonida o'qituvchining roli an'anaviy ta'limdan farq qiladi. U asosiy axborot manbai emas, balki tashkilotchi, yo'naltiruvchi va maslahatchi sifatida ishtirok etadi. O'qituvchi guruhlar faoliyatini nazorat qiladi, ularga zarur hollarda yordam beradi, baholash mezonlarini aniq belgilaydi va har bir o'quvchining ishtirokini ta'minlashga e'tibor qaratadi.

Bundan tashqari, hamkorlikda o'qitish texnologiyalari o'quvchilarda quyidagi muhim ko'nikmalarni shakllantiradi: jamoada ishlash, fikrni erkin bayon etish, boshqalar fikrini tinglash va hurmat qilish, muammolarni birgalikda hal etish, qaror qabul qilish va mas'uliyatni his etish. Ayniqsa, hasharotlar kabi ko'p qirrali va hayotiy ahamiyatga ega mavzularni o'rganishda bu ko'nikmalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, hasharotlar sinfini o'qitishda hamkorlikda o'qitish texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi va ularda chuqur, tizimli bilimlarni shakllantirishga yordam beradi. Shuning uchun mazkur texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish va ularni dars jarayonida maqsadli qo'llash zamonaviy ta'limning muhim talablaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizxo'jayeva N.N. Ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda pedagogik texnologiyalar. Oliy o'quv yurti o'qituvchilari va malaka oshirish kurslari tinglovchilari uchun metodik qo'llanma. T.: 2007.
2. Doniyorov M.N. va boshqalar. Biologiya o'qitish metodikasidan amaliy mashg'ulotlar (o'quv qo'llanma). «IlmZiyo Zakovat» nashriyoti, 2024.
3. Raxmatov U.E. va boshqalar. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. Darslik. SARVAR PRINT nashriyoti, 2024.
4. Tolipova J.O. "Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar" Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent 2011.